

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 2**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 2-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-2

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-2

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'lib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'lib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршидjon
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамуррад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dushmanat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Kenjabayev Jaxongir	
LINGVODIDAKTIKA VA INGLIZ TILI SPORT TERMINOLOGIYASINI O'QITISHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI.....	7
Butayev Akaramjon	
ODIL YOQUBOVNING "ULUG'BEK XAZINASI" ROMANIDA IJTIMOY-SIYOSIY LEKSIKA.....	13
A'zamova Gulnoza	
PUBLISISTIK DISKURSDA PRETSEDENT BIRLIKLARNING LINGVOKOGNITIV TABIATI.....	21
Esonturdiyeva Dilnoza	
O'ZBEK TILIDAGI DINIY MATNLARDA DEYKTIK BIRLIKLAR TAHLILI (MULK SURASI TAFSIRI MISOLIDA)	27
Amirqulov Sanjar	
OMON MUXTOR IJODINING O'RGANILISHI VA ROMANLARINING LINGVOPOETIK TALQINI.....	34
Ernazarov Rahmon	
RANG BILDIRUVCHI SO'ZLARNING SINONIMIK, OMONIMLIK, ANTONIMLIK VA POLISEMANTIK XUSUSIYATLARI: O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA CHUQUR TAHLIL.....	40
Toshmurodova Dilrabo	
IS'HOQXON IBRAT BADIY ASARLARI GRAMMATIKASI.....	49
Ziyotova Rano	
REPRESENTATION OF LINGUOCULTUREMES IN ENGLISH TOURISM DISCOURSE.....	55
Khoshimova Durdona	
MEDIA LINGUISTICS AS A TOPICAL ISSUE IN ENGLISH AND UZBEK CONTEMPORARY LINGUISTICS.....	71

TA'LIMSHUNOSLIK

Muxitdinova Badia, Oltibayeva Nodira	
O'ZBEK VA INGLIZ ADABIY ERTAKLARIDA AN'ANAVIYLIK VA BADIY QOLIPLASH.....	87
Ataniyazova Mubarak	
ALISHER NAVOIY G'AZALIDA FIDO BO'LMOQ KONSEPSIYASI.....	98
Ernazarova Iroda, To'xtaqulova Nigora	
MAROSIM QO'SHIQLARINING LEKSIK XUSUSIYATLARI.....	106
Abdujalolova Muxlisa	
GERMENEVTIKANING ADABIYOTSHUNOSLIKDAGI O'RNI.....	116
Sherxonova Mohidil	
NAMANGAN VILOYATI TABOBATINING O'ZIGA XOSLIGI.....	122
Davlatova Umida	
RUSTAMXON DOSTONIDAGI ANTROPONIMLAR TAHLILI.....	131

TARJIMASHUNOSLIK

Khushmurodova Shakhnoza	
LANGUAGE IDENTITY: THE FORMATION OF AN INDIVIDUAL AND SOCIAL IDENTITY.....	140
Mardiyeva Maxbuba	
SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF LITERARY TEXT TRANSLATION.....	148

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Sherxonova Mohidil,
magistrant
SamDU,
Samarqand, O'zbekiston
mohidilsherxanova04@gmail.com

NAMANGAN VILOYATI TABOBATINING O'ZIGA XOSLIGI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xalq tabobatining tarixiy ildizlari, “tabobat”, “tabib” va “hakim” atamalarining etimologiyasi hamda ularning xalq orasidagi qo'llanish xususiyatlari yoritilgan. Sharq mamlakatlarida tibbiyot ilmining shakllanishi va rivojlanishi, xalq tabobatining bugungi kungacha saqlanib kelayotgan an'analari tahlil qilingan. Maqolada tabiblarning mistik va empirik turlarga ajratilishi, ularning davolash usullari hamda “Avesto” va Abu Ali ibn Sinoning “Tib qonunlari” asari bilan bog'liq qarashlar bayon etilgan. Shuningdek, Namangan viloyati Chortoq tumanida faoliyat olib borayotgan tabiblar, xususan, Shokirjon tabib va Mavluda kinnachining faoliyati misolida xalq tabobatining hududiy xususiyatlari o'rganilgan. Tadqiqot davomida giyohlar bilan davolash, tomir ushlar orqali tashxis qo'yish hamda duolar yordamida muolaja qilish kabi usullar xalq tabobatining muhim tarkibiy qismi ekanligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: tabib, tabobat, hakim, Namangan, Chortoq tumani, Sharq sivilizatsiyasi, Avesto, mistik va empirik tabiblar, duoxon, parixon, folbin, shogirdlik.

Sherkhonova Mohidil,
Master's student
SamSU,
Samarkand, Uzbekistan
mohidilsherxanova04@gmail.com

CHARACTERISTICS OF NAMANGAN REGION MEDICINE AN'ANASI

ABSTRACT

This article examines the historical roots of traditional folk medicine, the etymology of the terms “tabobat” (medicine), “tabib” (healer), and “hakim” (wise physician), as well as their usage among the people. The formation and development of medical science in Eastern countries and the traditions of folk medicine that have been preserved to the present day are

analyzed. The article also discusses the classification of healers into mystical and empirical types, their treatment methods, and views related to the “Avesta” and Abu Ali ibn Sina’s work “The Canon of Medicine.” In addition, the regional characteristics of folk medicine are studied through the activities of healers in Chortoq district of Namangan region, particularly Shokirjon Tabib and Mavluda Kinnachi. The research revealed that such methods as herbal treatment, diagnosis through pulse examination, and healing through prayers remain important components of traditional folk medicine.

Key words: Tabib, tabobat, hakim, Namangan, Chortoq district, Eastern civilization, Avesta, Mystical and empirical healers, duoxon (prayer healer), parixon (fortune teller), folbin (diviner), baxshi, tradition of apprenticeship, Namangan, Chortoq district.

Шерханова Мохидил,
магистрант
СамГУ,
Самарканд, Узбекистан
mohidilsherxanova04@gmail.com

СВОЕОБРАЗИЕ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются исторические корни народной медицины, этимология терминов «табобат», «табиб» и «хаким», а также особенности их употребления среди народа. Проанализированы процессы формирования и развития медицинской науки в странах Востока, а также традиции народной медицины, сохранившиеся до наших дней. В статье освещаются классификация табибов на мистические и эмпирические виды, методы их лечения, а также взгляды, связанные с «Авестой» и трудом Абу Али ибн Сины «Канон врачебной науки». Кроме того, на примере деятельности табибов Чартакского района Наманганской области, в частности Шокиржона табиба и Мавлюды кинначи, исследованы региональные особенности народной медицины. В ходе исследования установлено, что такие методы, как лечение лекарственными травами, постановка диагноза по пульсу и лечение с помощью молитв, до сих пор остаются важной составной частью народной медицины.

Ключевые слова: целитель, народная медицина, Наманган, Чартакский район, врач-учёный, восточная цивилизация, Авеста, мистические и эмпирические целители, молитвенный целитель, гадалка, предсказатель, бакши, традиция ученичества.

Ma'lumki, Sharq qadimdan insoniyat sivilizatsiyasi va taraqqiyotining muhim markazlaridan biri sanaladi. Ilm-fanning ko'plab yo'nalishlari qatori tibbiyot ilmi ham Sharq mamlakatlarida shakllanib, rivojlangan. Buni arxeologik qazilmalar davomida topilgan moddiy manbalar hamda tarixiy ma'lumotlar tasdiqlaydi. Jumladan, Osiyo va Afrika hududlarida olib borilgan tadqiqotlar natijasida ajdodlarimizning qanday kasalliklarga duch kelgani va ularni qay tarzda davolagani haqida ko'plab dalillar aniqlangan [2, B.8]. Ushbu topilmalar orqali qadimgi davrlarda ayrim davlatlarda tibbiyot sohasi qay darajada taraqqiy etganini tasavvur qilish mumkin.

Tarixga nazar soladigan bo'lsak, xalq tabobatining ilk ildizlarini Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v) yashagan davrlarda ham uchratishimiz mumkin. O'sha davrda insonlar kasalliklarni davolash, og'riqni kamaytirish hamda salomatlikni saqlash maqsadida turli usullardan foydalanganlar. Ana shu tajribalar asosida dastlabki tibbiy bilimlar yuzaga kelib, avloddan avlodga o'tib borgan. Asrlar davomida tibbiyot sohasi rivojlanib, yangi davolash usullari, ilmiy qarashlar va zamonaviy texnologiyalar bilan boyidi. Hozirgi kunda tibbiyot juda keng qamrovli va yuqori darajada ixtisoslashgan soha hisoblanadi. Shu bilan birga, xalq tabobati ham o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda. Ayniqsa, dorivor o'simliklardan foydalanish, tabiiy muolajalar, parhez va sog'lom turmush tarziga oid tajribalar xalq tabobatining muhim yo'nalishlari sifatida qadrlanadi. Ko'plab xalqlarning asrlar davomida to'plagan tajribasi bugungi zamonaviy tibbiyot rivojiga ham ma'lum darajada ta'sir ko'rsatgan. Xalq tabobati inson organizmini tabiiy yo'l bilan sog'lomlashtirishga qaratilgani sababli hozirgi davrda ham unga qiziqish ortib bormoqda.

Dastlab tabobat so'zining etimologiyasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu so'z "O'zbek tilining izohli lug'ati"da arabcha (طبابت) shifokorlik kasbi, tabiblik, davolash ma'nolarini anglatishi qayd etilgan [13, B.628]. Qadimiy arab matnlarida bu so'z tibobat shaklida qo'llangan bo'lib, salomatlikni asrash, davolash va dori darmon bilan bog'liq amaliyot ma'nolarini ifodalagan. So'zning o'zagi arabcha "tabba" bo'lib, *davolash* degan ma'noni bildiradi. Bundan quyidagi so'zlar yasalgan: tibbun - tib - davo, tibbatun-tibobat-davolash, tabiblik qilish [8, B.19].

"Tabib" so'zining ma'nosi va kelib chiqishi borasida bir qancha tibbiy va tarixiy adabiyotlarda ma'lumotlar keltirilgan [7, B.35]. Mavjud manbalarda tabib so'zi bilan bir qatorda hakim atamasi ham qo'llanadi. "Tabib" so'zi arab tilidagi "tib" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, u davolash ma'nosini anglatadi. Shu bilan birga, "tib" atamasi "to'g'rilash", "isloh etish" kabi ma'nolarda ham ishlatilgan. Shuning uchun qadimda "tib qildi" iborasi bemorni sog'lom holatga keltirdi, uni tuzatdi degan mazmunni ifodalagan. "Tib" so'zining yana bir ma'nosi mohirlik va yuqori darajadagi mahoratni ("hoziqlik"ni) anglatadi [10, B.6]. Shunday ekan, tib ham, tabib ham, tabobat ham bir o'zakdan hosil bo'lgan so'zlar hisoblanadi. Bu arab tili grammatikasiga xos xususiyatdir. "Hakim" so'zi esa hikmat so'zidan olingan bo'lib "*donolik*" ma'nosini ifodalaydi. Mazkur atamalar o'rta asrlarda Arab xalifaligining Markaziy Osiyoga ko'rsatgan ta'siri natijasida yuzaga kelgan til jarayonlari orqali mahalliy aholi nutqi va kundalik turmushiga singib borgan.

Taniqli tabib Ch.Shoymurodovning fikriga ko'ra, o'zbeklar qadim zamonlardan beri davolash bilan shug'ullanuvchi kishilarni tabib deb, tibbiyot ilmini mukammal egallagan va katta tajribaga ega bo'lgan olimlarni esa hakim nomi bilan atab kelganlar. Tarixiy manbalarda ham taniqli tabiblar, ayniqsa saroy yoki davlat xizmatida faoliyat olib borgan tibbiyot vakillari ko'pincha hakim sifatida e'tirof etilgan.

Turkiy xalqlarda tabib ma'nosini anglatuvchi bir qancha boshqa so'zlar ham bo'lgan. Jumladan, turkiylar tabibni otachi, emchi, atasag'un nomlari bilan ataganlar [5, B.71]. Ushbu so'zlardan faqatgina emchi hozir ham turkiy xalqlar so'zlashuvida, jumladan, qalmaq [11, B.40], qoraqalpoq [3, B.192], qozoq [4, B.214] xalqlarida "tabib", "davolovchi" ma'nosida qo'llaniladi [6, B.5]. Janubiy Qozog'iston o'zbeklari esa tawip [1, B.33] nomini tabiblar va davolovchi shomonlarga nisbatan ham ishlatgan. Hozirgi kunda aksariyat o'zbeklar tibbiyot sohasi vakillaridan tashqari barcha davolovchi shaxslarni umumiy tarzda "tabib" deb ataydi.

Shuningdek, ularni faoliyat yo'nalishiga qarab ham alohida nomlar bilan, ya'ni sinqchi, emchi, doya (momochi), folbin, kinnachi, ilgirchi kabi atamalar bilan ifodalaydi. Jumladan Namangan viloyati, Chortoq tumani, Alixon qishlog'ida yashovchi xalq vakillari tabibni kinnachi, yuyumchi, dam soluvchi kabi atamalar bilan ataydi. Vodiy ahlining tabobatga doir qarashlari ham, fikrlari ham o'ziga xosdir.

Tabiblar faoliyatining turkumlarga ajratilishi haqida tarixiy manbalarda turli qiziqarli ma'lumotlar keltirilgan. Zardushtiyluk dinining muqaddas kitobi — "Avesto"da: tabiblar so'z (duo) bilan davolovchilar, shifobaxsh giyohlar bilan muolaja qiluvchilar va tig' yordamida faoliyat yurituvchi kabi turlarga bo'lingan [9, B.22]. O'zbek xalq tabobati tarixiga bag'ishlangan ayrim manbalarda tabiblar bir necha guruhlarga ajratilgan. Jumladan, ular mistik va empirik tabiblar, aralash turdagi tabiblar hamda mahalliy diniy qarashlar, seyr-jodu usullari yoki o'z tajribasi va egallagan bilimiga tayangan holda davolovchi tabiblar sifatida tasniflangan. "Avesto" da keltirib o'tilgan manbalarga tayanadigan bo'lsak, tabiblarni biz ikki guruhga ajratishimiz mumkin: mistik (turli xil duolar orqali davolovchilar) va empirik (tig' orqali davolovchilar).

Mistik tabiblar xalq orasida olib borayotgan faoliyat jarayoniga va davolash usuliga ko'ra folbin, baxshi, duoxon, parixon kabi nomlar bilan ataladi. Ular bemorlarni duolar orqali davolaydilar. Empirik tabiblar esa xalq orasida tabib yoki hakim sifatida taniladilar. Ular bemorlarni turli xil giyohlar, hayvonlarning ayrim a'zolari orqali tayyorlangan dori-darmonlar orqali davolaydilar. Toshkent viloyatining markazida tabiblar "Tosh tabib" nomi bilan ham ataladilar. Namangan viloyatining Chortoq tumanida istiqomat qiluvchi tabiblar ham mistik va empirik tabiblarga ajraladi.

Mazkur viloyatda olib borilgan ilmiy ekskursiya jarayonida xalq orasidan chiqqan, avloddan-avlodga meros bo'lib kelayotgan tabobat ilmini davom ettirib, xalq orasida chehsiz hurmatga sazovor bo'lgan tabiblar hayoti va ularning tibbiy faoliyatiga doir bir qancha manbalar topildi. Vodiyda faoliyat olib borayotgan tabiblar faoliyatiga hozirgacha asos bo'layotgan asosiy manba buyuk allomamiz Abu Ali ibn Sinoning "Tib qonunlari" kitobidir.

Vodiy aholisi orasida tabobat bilan shug'ullanuvchi empirik tabiblardan ko'ra mistik tabiblar ko'proq uchraydi. Duolar orqali davolovchi tabiblardan Anora yo'l kesar, Omina Otin, Mavluda kinnachi kabi ayollar bilan suhbat jarayonida kasallikni turli xil duolar va aytimlar orqali davolash usullari mavjudligi ko'rib chiqildi. Tabiblardan esa Namanganlik Akademik Umarov Muxiddin Inamovichning shogirdlaridan Ne'matjon tabib va Shokirjon tabiblar bilan suhbat jarayonlari o'tkazildi.

Shokirjon tabibning aytishicha, ustoz akademik Muxiddin tabib 18 yoshida mashina avtohalokati tufayli umurtqa shikastlanishi, sinishi oqibatida yura olmay qolgan ekan. So'ng otasi Moskvaga davolatish maqsadida olib borgan. Moskvada ham ko'plab shifokorlar ko'rigidan o'tgandan so'ng, hech qanday umid yo'qligini bilishgan. Ammo ayrim odamlar Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida xitoylik tabib borligini aytgan. Xitoylik tabib Qizg'izistonga kelib qolganidan buyon o'z faoliyatini Abdulhakim ismi bilan olib borgan. Ushbu tabibga uchrab, u tabib uyida 3-4 yil davolangan Muxiddin tabib shifo topgan va oyoqqa turgan. Yillar davomida izlagan shifoni Abdulhakim tabib qo'lida topgan. Ana o'sha davolanish jarayonida Muxiddin tabib ham xalq tabobatiga juda qiziqqan va xitoylik tabib Abdulhakimga shogird tushgan. 16 yil shogirdlik qilib juda ko'p bilimlarni egallagan Muxiddin tabibni 86 ta davlat o'z ishining ustasi deb tan olgan. Tabibimizga keladigan bemorlarning katta qismi chet

el fuqarolari bo'lgan. Tabib Saudiya Arabistonining mashhur shayxini og'ir xastalikdan xalos etgani tufayli 20 yil doimiy ravishda Saudiya Arabistoni hukumati tomonidan Haj safariga yo'llanma kelib turgan. Rossiya Kosmonavtlari uyushmasining diplomini ham olgan ekanlar. Buning sababi Kosmonavtning qizini davolaganliklari va bir guruh kosmonavtlarni xastalikdan qutqarganliklari ekan. Muxiddin tabibning tabobat bilan shug'ullanishi avloddan avlodga o'tgan an'ana emas, balki o'z qiziqishlari natijasidir.

Shokirjon tabib maktabni tamomlagandan so'ng 15 yil davomida Muxiddin tabibga shogird tushib, tabobat ilmini egallab, 1995-yilda ish faoliyatini boshlagan. 15 yil davom etgan shogirdlik faoliyatida Shokirjon tabib Muxiddin tabibdan juda ham ko'p tabobat ilmlarini o'rgangan. Tabibimizning aytishicha, Muxiddin tabib shunchalar kuchli tabib bo'lgan ekan, bemorlarning tomirini ushlab tomir urishidan qayerida kasallik mavjudligini, qanday kasallik bezovta qilayotganini aytib bergan ekan. Tabib I. Mavlonovning fikricha, tomir urishining mohiyatini bilish orqali bemor holatini anglash tabibning hissiyotiga tayanadi va unga faqat qattiq mehnat natijasida erishiladi. Manbalarda keltirilishicha, ilgari ham ayrim tabiblar ellik yil, balki undan ortiq muddat tabobat bilan shug'ullansa-da, ammo shunda ham tomir urishi masalasining ravshan emasligi va xilma-xiligi tufayli uni aniq aytib bera olmaydi [15, B.15].

Shokirjon tabibga keladigan bemorlarning yosh darajasi 5 yoshdan 60-70 yoshgachani tashkil etadi. Tabib, asosan, tomirni ushlab ko'rish orqali kasallikni aniqlaydi. Tabib Abu Ali ibn Sinoning qarashlariga suyangan holda hozirgacha kasalliklarni giyohlar orqali davolaydi. Shokirjon tabib aytadiki, avvallari qon bosimi kasalliklari bilan keladigan bemorlar ko'p edi, hozirgi kunda esa bel grijalari, suyak yemirilishi, jigar xastaliklari bilan og'rikan bemorlar ko'proq kelayotgan ekanlar. Tabib bemorlarni davolash jarayonida 80 dan ortiq giyohlardan foydalanishini aytib o'tdi. Tabib, asosan, Ibn Sinoning tabobatga doir qarashlarini ma'qullaydi va "Tib qonunlari" kitobini "Aniq xulosaga kelingan kitob",-deya e'tirof etadi. Tabib Ibn Sino davridan boshlab kasallikni davolash an'analari sifatida quyidagilarni keltiradi:

1. Tomirni ushlab ko'rib tashxis qo'yish.
2. Kasalliklarni mijozga qarab aniqlash.
3. Giyoh bilan davolash.

Xastaliklarni davolash uchun asosan quyidagi o'simlik, gullardan giyoh tayyorlab foydalanadi:

- Moychechak;
- Dala choyi;
- Kiyiko't;
- Yovvoyi gulxayri;
- Gulsafsar ildizi;
- Sachratqi (talxa);
- Qoqio't (momaqaymoq);
- Rovoch ildizi;
- Oq shuvoq;
- Qontepar ildizi.

Yuqorida keltirilganlar tabib eng ko'p qo'llaydigan o'simlik, gullardir. Dala choyidan asosan eshakyem kasalligini davolash maqsadida, kiyiko'tdan esa qon bosimini ko'tarilishi yoki tushishida, momaqaymoqdan jigar xastaliklarida foydalanadi.

Shu hududda yashovchi Mavluda kinnachi odamlarga kinna kirib qolganda (o'choqlaganda) davolaydi. Kinna so'zi izohli lug'atlarda xurofiy tushunchaga ko'ra, go'yo suqlanib qarash ta'sirida kiradigan kasallik, og'riq [13, B.368], deya keltiriladi. Kinnachi esa kinna soluvchi, kinna solish bilan shug'ullanuvchi shaxs [13, B.368] hisoblanadi.

Kinnachining aytishi bo'yicha bu faoliyat unga ona meros ekan. Dastlab bu yo'nalish bilan onasining onasi, ya'ni Mavluda kinnachining buvisi shug'ullangan. Buvisidan onasiga o'tgan va onasi vafotidan so'ng qizi (Mavluda kinnachi)ga o'tgan. Ya'ni bu avloddan-avlodga o'tib kelayotgan faoliyat hisoblanadi.

Kinnachi 1958-yil Namangan viloyati Chortoq tumani Alixon qishlog'ida tavallud topgan. Hozir 68 yoshda, kinnachilik faoliyati bilan qariyb 30 yildan buyon shug'ullanadi. Mavluda kinnachining davolash usuli asosan, so'zlar va davolash jarayonida aytadigan maxsus she'ri hisoblanadi. Kinnachi davolash jarayonida tosh va o'choqdan olingan kuldan foydalanadi. Davolash jarayonida quyidagi so'zlarni aytadi:

Bismillahir rohmanir rohim,

Bismillahir rohmanir rohim.

O'choq bo'lsang, chiq,

Kinna bo'lsang, chiq,

Suq nafas bo'lsang, chiq,

Ovqat yeganda kirgan bo'lsang, chiq,

Ish qilganda kirgan bo'lsang, chiq,

Kelgan-ketganniki bo'lgan bo'lsang, chiq,

Ko'chadagilarniki bo'lgan bo'lsang, chiq,

Yurganda kirgan bo'lsang, chiq,

Kulganda kirgan bo'lsang, chiq.

Yuqorida keltirilgan aytim orqali kinnachi qo'lida tosh va kul bilan odamlarni davolaydi. Namangan hududida kinnachining davolash usuli "Yuymoq" deyiladi. Ya'ni kinnachi xasta bemorning tanasidagi kasallikni yo'q qilish maqsadida turli duolar aytib yuvadi. Xastalik esa yuvilib ketadi, tanani tark etadi degan odamlarning e'tiqodi bilan hanuzgacha mazkur hududda bu faoliyat davom etmoqda. Kinnachi foydalanadigan tosh otning qornidan tushgan ekan. Uning qanday tushganligi borasida kinnachida hech qanday ma'lumot yo'q. Kinnachining onasi vafot etishidan avval duo-fotiha qilib u toshni qiziga meros sifatida qoldirgan ekan.

Mavluda kinnachi aytadiki, xasta odamga birinchi navbatda shirinso'z bo'lmoqlik kerak. "Kasal kelsa birinchi navbatda chiroyli gapirib, kayfiyatini ko'tarishga harakat qilaman",- deydi bizning kinnachimiz. Negaki, har kim har xil kasallik tufayli keladi, kimdir og'irroq, yana kimdir yengilroq. Ba'zan odamlar kasalliklari sababli tushkunlikka tushib qolgan bo'ladi. Ana o'sha paytda eng avvalo kulib turgan yuz bilan shirinso'z kerak bo'ladi. Bemorning tuzalishi odatda kayfiyatiga bog'liq bo'ladi. Bu hadislarimizda ham o'z aksini topgan: Kasal huzuriga kirganingizda unga "ajalingiz yetgani yo'q", deb ovuntiring. Bu ishingiz taqdirda biror narsani o'zgartirmasa ham, bemorning kayfiyatini yaxshilaydi [14, B.9]. Darhaqiqat, xasta bemorga xatto bir og'iz shirin- so'z ham davo bo'la oladi.

Vodiy hududida istiqomat qiluvchi ko'plab o'zbek shomon-baxshilari kasallik kutilmaganda yuzaga kelganida uqalash usuli yordamida bemor tanasini qizdirib, uni terlashga undaydilar. Jumladan, Mavluda baxshi bosh, qorin va bel og'rig'i kabi xastaliklarni davolash

bilan shug'ullansa, Maqsuda baxshi turli xil toshmalar hamda ruhiy kasalliklarni muolaja qiladi. Sohatali baxshi esa erkaklar bepushtligini davolashga ixtisoslashgan. Baxshilar huzuriga kelgan bemorning qaysi a'zosi xastalanganini, kasal kishi kelishi bilan o'zlarida ham aynan o'sha joyda og'riq paydo bo'lishi orqali aniqlaydilar.

Namangan xalq tabobatining o'ziga xosligi yana shundaki, ko'plab insonlar kasallikdan shifo topish maqsadida Namanganda, qolaversa, boshqa viloyatlarda mavjud bo'lgan turli ziyoratgohlarga, jumladan, "Baliqko'l", "O'n bir Ahmad", "Hizr buva" ga borishadi. Ko'plab ayollar farzand tilash maqsadida Samarqandda mavjud bo'lgan "Hazrati Dovud" ziyoratgohiga borishar ekan. Mavluda kinnachining aytishiga ko'ra, ayollar faqatgina haftaning chorshanba kuni "O'n bir Ahmad" ziyoratgohiga borishadi. Qo'y yoki xo'rozni qurbonlik uchun so'yib qon chiqarishadi, osh qilib barchaga tarqatishadi. Mulla yoki Otin olib kelib duolar o'qitishadi. Qilgan qurbonliklarini o'lganlarning ruhiga baxshida qilishadi. Shu tariqa kasallikdan yoki boshlariga tushgan og'ir musibatdan duo-yu fotihalar, qurbonliklar orqali xalos bo'lishga ishonishadi. Mavluda kinnachini ham odamlar chorshanba kuni "O'n bir Ahmad" ziyoratgohiga duo-fotiha qilish uchun chaqirishadi. Ziyoratgohga borgan Mavluda kinnachi quyidagilarni o'qiydi: Dastlab 3 yoki 7 marta "Fotiha" surasini, so'ng "Ixlos" surasini o'qiydi. Bu suralarni o'qigandan keyin "Bu duo-yu fotihani o'lganlarning ruhiga baxshida qildim" deya duo o'qir ekan. Bularning barchasi azaldan mavjud bo'lgan shomoniylar e'tiqodlarining ildizlari hozirga qadar yetib kelganligidan dalolatdir.

Xulosa qilib aytganda, xalq tabobati o'zbek xalqining ko'p asrlik hayotiy tajribasi, diniy qarashlari va milliy qadriyatlari asosida shakllangan muhim madaniy meros hisoblanadi. Tadqiqot davomida "tabobat", "tabib" va "hakim" atamalarining kelib chiqishi hamda ularning xalq orasidagi qo'llanish xususiyatlari tahlil qilindi. Ushbu atamalarning arab va turkiy tillar bilan bog'liq tarixiy ildizlari xalq tabobati va tibbiyot ilmi o'rtasidagi uzviy aloqani ko'rsatadi.

Maqolada Sharq mamlakatlarida tibbiyot ilmining qadimdan rivojlangani, xususan, "Avesto" hamda Abu Ali ibn Sinoning "Tib qonunlari" asari xalq tabobati taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatgani yoritildi. Shuningdek, xalq orasida faoliyat olib borayotgan tabiblarning mistik va empirik turlarga bo'linishi, ularning davolash usullari hamda faoliyat yo'nalishlari tahlil qilindi. Namangan viloyati Chortoq tumanida istiqomat qiluvchi tabiblar faoliyati misolida xalq tabobatining hududiy xususiyatlari o'rganildi. Xususan, Shokirjon tabib faoliyati orqali giyohlar yordamida davolash, tomir ushlar orqali tashxis qo'yish kabi empirik usullar hozirgi kungacha davom etib kelayotgani aniqlandi. Mavluda kinnachi faoliyati misolida esa duolar, aytimlar va ramziy vositalar asosidagi mistik davolash usullari xalq orasida saqlanib qolayotgani kuzatildi.

Tadqiqot natijalari xalq tabobati nafaqat davolash amaliyoti, balki xalqning dunyoqarashi, til xususiyatlari, urf-odatlar va shogirdlik an'analari bilan chambarchas bog'liq ekanini ko'rsatdi. Shu bois xalq tabobatini o'rganish nafaqat tibbiyot tarixi, balki etnografiya, tilshunoslik va madaniyatshunoslik nuqtayi nazaridan ham muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Iqtiboslar /Сноски/References

1. Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий диний эътиқод ва маросимлари. – Тошкент: Миллий кутубхона нашри, 2007. – Б. 33. (Ashirov A. O‘zbek xalqining qadimiy diniy e’tiqod va marosimlari. – Toshkent: Milliy kutubxona nashri, 2007. – B. 33.)
2. Жўраев А. Халқ таоботи. – Тошкент: Sharq nashriyoti-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi бош таҳририяти, 2008. – 624 б. (Jo‘rayev A. Xalq tabobati. – Toshkent: Sharq nashriyoti-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2008. – 624 b.)
3. Каракалпакско-русский словарь / Под ред. Н. А. Баскакова. – Москва: Наука, 1958. – С. 192. (Qoraqalpoqcha-ruscha lug‘at / N. A. Baskakov tahriri ostida. – Moskva: Nauka, 1958. – B. 192.)
4. Ларина Е. «Надо Жир Тенгри молиться — он травы дает»: траволечение у казахов // Этнокультурные процессы в прошлом и настоящем: сборник научных статей. – Москва, 2012. – С. 214. (Larina Ye. “Nado Jir Tengri molitsya — on travi dayot”: qozoqlarda giyohlar bilan davolash // Etnomadaniy jarayonlar o‘tmishda va hozirgi davrda: ilmiy maqolalar to‘plami. – Moskva, 2012. – B. 214.)
5. Махмуд Кошғарий. Девону луғатит турк. – Т. I. – Тошкент: Фан, 1960. – Б. 71–114. (Mahmud Koshg‘ariy. Devonu lug‘otit turk. – T. I. – Toshkent: Fan, 1960. – B. 71–114.)
6. Минибаева З. Народная медицина башкир Курганской области: дисс. ... канд. ист. наук. – Уфа, 2011. – С. 5. (Minibayeva Z. Qo‘rg‘on viloyati boshqirdlarining xalq tabobati: tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Ufa, 2011. – B. 5.)
7. Сартовская медицина // Туркестанские ведомости. – 1912. – № 208. (Sartlar tabobati // Turkiston vedomostlari. – 1912. – № 208.)
8. Ҳамроев М. Тиббиётми? Табобатми? // Шарқ таоботи. – 2009. – № 3. – Б. 19. (Hamroyev M. Tibbiyotmi? Tabobatmi? // Sharq tabobati. – 2009. – № 3. – B. 19.)
9. Ҳомидий Ҳ., Дўсчанов Б. «Авесто» ва тиббиёт. – Тошкент: Абу Али Ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 2001. – Б. 22. (Homidiy H., Do‘shanov B. “Avesto” va tibbiyot. – Toshkent: Abu Ali Ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, 2001. – B. 22.)
10. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Ҳадис ва ҳаёт. – Тошкент, [нашриёт кўрсатилмаган]. – Б. 6. (Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hadis va hayot. – Toshkent, [nashriyot ko‘rsatilmagan]. – B. 6.)
11. Шараева Т. Обряды жизненного цикла у калмыков: дисс. ... канд. ист. наук. – Москва, 2010. – С. 40. (Sharayeva T. Qalmoqlarda hayotiy davr marosimlari: tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Moskva, 2010. – B. 40.)
12. Шишов А. Сарты: этнографические и антропологические исследования // Сборник материалов для статистики Сырдарьинской области. – Т. IX. – Ташкент, 1904. – С. 381. (Shishov A. Sartlar: etnografik va antropologik tadqiqotlar // Sirdaryo viloyati statistikasi uchun materiallar to‘plami. – T. IX. – Toshkent, 1904. – B. 381.)
13. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80 000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси / А. Мадвалиев таҳрири остида. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. – 628 б. (O‘zbek tilining izohli lug‘ati: 80 000 dan ortiq so‘z va so‘z birikmasi / A. Madvaliyev tahriri ostida. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – 628 b.)

14. Ҳикматуллаев Ҳ. Шарқ табобати. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 1994. – 288 б. (Hikmatullayev H. Sharq tabobati. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 1994. – 288 b.)

15. Каримов У. Ибн Синога дарс берган олим // Шарқшунослик. – 1990. – № 1. – Б. 15. (Karimov U. Ibn Sinoga dars bergan olim // Sharqshunoslik. – 1990. – № 1. – B. 15.)